

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН**

Расилов Сергей Саяф Оглы

Магистрант

Ташкентского государственного
юридического университета

S.Rasilov@mail.ru

В исследовании проанализированы нормативно закрепленные виды и формы способов ограничений во въезде, принимаемые в отношении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Республики Узбекистан.

Определено, что наиболее используемой формой ограничения во въезде за нарушение миграционного законодательства можно по праву признать административную ответственность.

Административная ответственность устанавливается положениями, содержащимися в Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности (далее – Кодекс).

Основанием для привлечения к административной ответственности выступает факт совершения «административного правонарушения, посягающего на личность, права и свободы граждан, собственность, государственный и общественный порядок, природную среду противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или

бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность». [1]

Указанным Кодексом в качестве одного из видов наказания, применяемых в отношении иностранных граждан, предусмотрено административное выдворение.

Административное выдворение заключается в принудительном или контролируемом самостоятельном выезде иностранного гражданина за пределы территории Республики Узбекистан, с последующим ограничением в праве на въезд от одного года до трех лет. При этом назначается административное выдворение исключительно по результатам рассмотрения дела в суде. [1]

Рассматривая же иные формы ограничений, необходимо остановиться на возможности принятия решения об ограничении въезда на территорию Республики Узбекистан (прим. – запрет на въезд).

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О порядке въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» от 21.11.1996 г. № 408, утвержден Порядок въезда в Республику Узбекистан и выезда из Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – Порядок), в свою очередь в указанном Порядке, установлены основания для ограничения иностранного гражданина в праве на въезд в Республику Узбекистан.

Иностранному гражданину может быть отказано во въезде:

- «в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны общественного порядка» (пп. «а», п. 19);
- «если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан и других лиц» (пп. «б», п. 19);
- «если лицо причастно к деятельности зарубежных террористических, экстремистских и других преступных организаций» (пп. «в», п. 19);

- «если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения или не представило необходимые документы» (пп. «г», п. 19);

- «если во время предыдущего пребывания лица были установлены факты нарушения им порядка въезда-выезда и правил пребывания иностранных граждан в Республике Узбекистан таможенного, валютного или иного законодательства Республики Узбекистан» (пп. «д», п. 19);

- «если лицо болеет или имеет нарушения здоровья, создающие угрозу безопасности и здоровью общества, и соответствующее заболевание упомянуто в утвержденном Министерством здравоохранения Республики Узбекистан списке» (пп. «е», п. 19). [2]

При наличии признаков любого из перечисленных оснований в отношении иностранного гражданина принимается решение об ограничении въезда на территорию Республики Узбекистан.

В части механизма защиты прав и свобод иностранных граждан в ходе исследования было отмечено, что в действующем законодательстве Республики Узбекистан напрямую не предусмотрена процедура обжалования ограничений во въезде в страну (за исключением выдворения).

Дальнейший анализ законодательства и правоприменительной практики позволил сделать вывод об отсутствии в законодательстве Республики Узбекистан нормативно закрепленных критериев, позволяющих избежать излишнего правового воздействия на права и свободы иностранных граждан, в целях соблюдения баланса частных и публичных интересов, а также защиты частной и семейной жизни иностранных граждан, к чему стоит относиться критически.

Пьянкова А.Ф. считает, что под балансом интересов следует понимать такое состояние правоотношения, в котором права и обязанности сторон соразмерны, и стороны имеют равные возможности для реализации своих законных интересов. [3]

В ходе исследования положительно оценена статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые установили – «право на уважение личной и семейной жизни, жилища, корреспонденции и недопустимость вмешательства со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц». [4]

Реализуя приведенные выше положения Конвенции, Европейский суд по правам человека в пунктах 68 – 70 своего постановления от 27 сентября 2011 года "Дело "Алим (Alim) против Российской Федерации" (жалоба № 39417/07) указал на то, что «статья 8 Конвенции защищает право на установление и развитие отношений с иными людьми и окружающим миром и иногда может затрагивать вопросы социальной идентичности лица. Совокупность социальных связей между оседлыми мигрантами и обществом, в котором они проживают, частично составляет понятие "личной жизни" в значении статьи 8 Конвенции». [5]

В этом же постановлении Европейского Суда, указано, что при рассмотрении дел об ограничении иностранных граждан во въезде, в том числе при выдворении, следует исследовать причины позволяющие полагать ограничения во въезде единственным способом обеспечения справедливого равновесия между частными и публичными интересами.

В рамках проведенного исследования удалось сделать вывод о необходимости нормативного закрепления процедур, которые позволяли бы при принятии решений по миграционным вопросам, учитывать право иностранного гражданина на частную, семейную жизнь и обеспечивать баланс частных и публичных интересов, что позволит правоприменительным

органам, а при необходимости и судам обеспечивать соразмерность и пропорциональность принимаемых мер в отношении иностранных граждан мер правового воздействия.

Список источников

1. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности от 22 сентября 1994 года [Электронный ресурс]. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz). - Режим доступа: <https://lex.uz/docs/97661>;

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О порядке въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» от 21.11.1996 г. № 408 [Электронный ресурс]. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан (www.lex.uz). - Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/513096#513466>;

3. Пьянкова А.Ф. Концепция баланса интересов и ее место в гражданском праве России // Вестник ПГУ. Юридические науки. 2014. № 2. С. 117–130;

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. (вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 20 марта 1952 г.), Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней (подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963 г.), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163;

5. Постановление ЕСПЧ от 27.09.2011 "Дело "Алим (Alim) против Российской Федерации" (жалоба N 39417/07) // "Бюллетень Европейского Суда по правам человека", 2013, N 2.